

Las inteligencias múltiples y la estimulación temprana

Multiple intelligences and early stimulation

Ligia del Carmen Arroyo Estrada

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación, Doctorado en Educación, Panamá.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3196-4513>

Correo electrónico: ligia-d.arroyo-e@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8210

Resumen

La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples y la estimulación temprana en la primera infancia es crucial para transformar la realidad de la educación infantil. Este tema es de gran relevancia, ya que la niñez es un período crítico para el aprendizaje y desarrollo integral de niños y niñas. La educación infantil debe ser priorizada y centrarse en el desarrollo de las múltiples inteligencias. La teoría de Howard Gardner defiende la plasticidad del cerebro y las particularidades de cada persona, lo que coincide con una educación para todos y que respeta la diferencia. Esta investigación busca aportar a la educación infantil, para crear programas que valoren y estimulen precozmente las habilidades y talentos de cada niño o niña, aprovechando la diversidad. Para abordar este tema, se realizó una revisión de literatura sobre inteligencias múltiples y estimulación temprana. La revisión de literatura reveló que la relación entre la teoría de las inteligencias múltiples y la estimulación temprana es aún poco explorada y abre espacios para reflexionar sobre su importancia e incidencia en la educación infantil. La teoría de Howard Gardner se presenta como una herramienta valiosa para desarrollar las potencialidades de los niños y, la estimulación temprana es un gran complemento para lograr el máximo desarrollo. Es crucial personalizar la educación, evaluando las inteligencias individuales y creando programas adaptados a cada niño. Además, es necesario capacitar a los educadores, ya que su falta de conocimiento limita la aplicación de enfoques que reconozcan la diversidad en el aula.

Palabras claves: Inteligencias múltiples, Estimulación temprana, Primera infancia.

Abstract

The application of Multiple Intelligences Theory and early stimulation in early childhood is crucial for transforming the reality of early childhood education. This topic is of great relevance, as childhood is a critical period for the comprehensive learning and development of children. Early childhood education should be prioritized and focused on the development of multiple intelligences. Howard Gardner's theory supports the brain's plasticity and the unique characteristics of each person, aligning with an education that is inclusive and respectful of differences. This research aims to contribute to early childhood education by creating programs that evaluate and simulate each child's abilities and talents from an early age, embracing diversity. To address this topic, a literature review on multiple intelligences and early stimulation was conducted. The literature review revealed that the relationship between Multiple Intelligences Theory and early stimulation is still underexplored, opening up spaces for reflection on its importance and impact on early childhood education. Howard Gardner's theory is presented as a valuable tool for developing children's potential, and early stimulation is a great complement to achieving maximum development. It is crucial to personalize education by assessing individual intelligences and creating programs tailored to each child. Additionally, it is necessary to train educators, as their lack of knowledge limits the application of approaches that recognize diversity in the classroom.

Keywords: Multiple intelligences, early stimulation, early childhood.

Introducción

En el desarrollo de los niños y las niñas, la primera infancia es una etapa crucial, pues tiene un impacto significativo en su futuro. Por ello, la educación infantil debe ocupar un lugar prioritario en cualquier sistema educativo. Durante este período crítico para el aprendizaje, es esencial elegir cuidadosamente los conocimientos relevantes y estrategias que fomenten el desarrollo de las múltiples inteligencias, reconociendo la diversidad de intereses y habilidades presentes en los menores.

La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Gardner (1993), ha emergido como un paradigma educativo innovador, especialmente en la educación infantil. Esta teoría sostiene que existen diversas formas de inteligencia, cada una manifestándose de manera única en los individuos. Gardner (2023, p.24) afirma que "la inteligencia es una facultad singular que se utiliza en cualquier situación en la que haya que resolver un problema". Por ende, los maestros de educación infantil deben proporcionar estímulos,

aprendizajes y herramientas que permitan a los niños y niñas desarrollar sus inteligencias y poner en juego su mente para la resolución de diversas situaciones que se les presenten en el aula.

Este artículo pretende explorar las diferentes inteligencias múltiples y su relación con la estimulación temprana, a través de una revisión minuciosa de la literatura. Se analizarán estudios recientes (en el rango 2020 a 2024) de bases de datos académicas como *Scopus*, *Dialnet*, *Scielo*, *Doaj*, *Google Scholar* y algunos libros en línea y en físico, así como literatura especializada en el campo de la educación y la psicología, con el fin de identificar la conexión entre ambos conceptos y su aplicación en la educación infantil y, además, identificar vacíos en la investigación que podrían ser explorados en futuros estudios. Se abordarán temas como la conceptualización de las inteligencias múltiples y la estimulación temprana, los tipos de inteligencias y su impacto en la educación infantil.

La importancia de este trabajo radica en su potencial para transformar la práctica educativa y en la formación de profesionales en el ámbito de la primera infancia. Al aplicar la teoría de las inteligencias múltiples, se promueve un entorno inclusivo que valora las características individuales de cada niño, fomentando no solo la corrección de deficiencias, sino la activación de talentos y habilidades desde una edad temprana.

Asegurar un desarrollo integral y proporcionar ambientes de aprendizaje estimulantes son objetivos fundamentales en la educación infantil. Como educadores, es nuestro compromiso buscar las mejores estrategias y recursos que potencien las capacidades de todos los niños y niñas.

Materiales y Métodos

Buscando mejorar las prácticas educativas en la educación inicial a partir de visiones y teorías que van acordes a los nuevos descubrimientos de cómo aprende el cerebro, se da una mirada a la teoría de las inteligencias múltiples en niños y niñas en su primera infancia y la utilización de una estimulación temprana que contribuya a su potenciación, se realizó un recorrido por la literatura científica que incluyen investigaciones sobre las inteligencias múltiples y la estimulación temprana. Esta revisión de literatura sobre “Inteligencias Múltiples y Estimulación Temprana”, se construyó con base en la ecuación de búsqueda: “Inteligencias AND Múltiples... Inteligencias AND Múltiples AND Infancia... Inteligencias Múltiples en la infancia... Inteligencias AND Múltiples AND Niñez... Inteligencias AND Múltiples AND Primera AND Infancia”, indagando en las bases de datos (en el rango 2020 a 2024): *Scopus*, *Dialnet*, *Scielo*, *Doaj*, *Google Scholar* y algunos libros en línea y en físico. Se buscaron las frases inteligencias múltiples en la infancia, inteligencias múltiples, estimulación temprana, inteligencias múltiples y estimulación

temprana. Las búsquedas no reportaron mucha información de estos términos en conjunto, pues se observó estudios que se realizan en diversas especialidades, pero muy pocas se enfocan en la primera infancia, tampoco se encuentran estudios donde relacionen las inteligencias múltiples y la estimulación temprana, así mismo al buscar estimulación temprana la mayoría de estudios van dirigidos a prevenir alteraciones en niños o el desarrollo psicomotor. La información obtenida de los estudios sobre inteligencias múltiples arrojó que se sigue dando prioridad a la lingüística y a la lógica, pues los estudios no se centran en todas las inteligencias o incluyen inteligencias como la espacial y musical. Esta revisión sirvió para construir reflexiones y aportes que se presentan con respecto a la relación tan esencial entre las inteligencias múltiples y la estimulación temprana en la infancia.

Ideas de las inteligencias múltiples y la estimulación temprana.

La teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por Gardner (2023), cuestiona la idea de que la inteligencia es una capacidad única y generalizable. En su lugar, propone que hay varias inteligencias que se desarrollan de manera diferente en cada individuo. Estas inteligencias incluyen la lingüística, la espacial, la musical, la corporal - cinestésica, la lógico matemática, intrapersonal, e interpersonal y por último la naturalista.

Según Gardner, estas inteligencias no son una manifestación de una inteligencia natural única, sino que se manifiestan en diferentes contextos y disciplinas. Por ejemplo, una persona puede destacar en la inteligencia lingüística en un campo específico, como la escritura o la comunicación, pero no necesariamente en otro campo. La teoría de las inteligencias múltiples sugiere que la educación debe ser personalizada y centrada en las necesidades y características únicas de cada estudiante. Esto implica que los educadores deben identificar y nutrir los diferentes talentos y habilidades que cada estudiante posee, en lugar de enfocarse en una inteligencia general

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner tiene implicaciones significativas para la educación. Gardner propuso esta teoría con el fin de cuestionar la definición de una sola inteligencia en el campo de la psicología. Sin embargo, también aprovechó este estudio para aplicarlo en el campo educativo, construyendo la idea de una "escuela centrada en el individuo". (Gardner, 2023, p.8).

Gardner sostiene que un sistema educativo debería diseñarse para atender las diferencias de los niños y las niñas, desarrollando todo su potencial, educando en la diversidad y no pretendiendo que todos son iguales. Esto implica evaluar las inteligencias de cada niño y niña y crear un programa especial acorde a su evaluación.

Muchos docentes e investigadores preocupados por la educación tradicional que se sigue aplicando en las escuelas y en el nivel inicial, han decidido estudiar sobre las inteligencias múltiples como una forma innovadora, acorde a los nuevos planteamientos de cómo el cerebro aprende y una forma eficaz para que los niños y niñas aprendan y desarrollen sus talentos, respetando la diversidad, las diferencias y la individualidad de cada persona.

Muchos docentes investigadores preocupados por la educación tradicional que se sigue aplicando en las escuelas y en el nivel inicial, han decidido estudiar sobre las inteligencias múltiples como una forma innovadora, acorde a los nuevos planteamientos de cómo el cerebro aprende y una forma eficaz para que los niños y niñas aprendan y desarrollen sus talentos, respetando la diversidad, la diferencias y la individualidad de cada persona.

En este informe se exponen los pensamientos y resultados de algunos investigadores sobre sus actividades de campo en su investigación, como una forma de reflexionar sobre las inteligencias múltiples y la estimulación temprana en la primera infancia. Esto demuestra el interés y la preocupación de los educadores por mejorar la educación y adaptarla a las necesidades individuales de cada estudiante.

Silva (2021) propone un nuevo paradigma para la educación inicial en Venezuela, basado en el desarrollo de las inteligencias múltiples a temprana edad. Según el autor, la educación infantil debe cambiar y contribuir al desarrollo integral de la niñez como futuros individuos de la sociedad, siendo necesario replantearla y renovarla, adoptando nuevas corrientes educativas acordes a los conocimientos actuales sobre cómo aprende el niño.

Es relevante, estimular las diferentes inteligencias en niños y niñas en la primera infancia, basándose en el concepto de inteligencia de Gardner (2023) y en sus investigaciones sobre la plasticidad cerebral, y no en una visión única de la inteligencia. Silva (2021), sostiene que los juegos, las actividades y ejercicios que se hagan en el nivel inicial deben ser relacionados con las inteligencias para ser estimuladas y así potenciarlas. Este enfoque resalta la importancia de brindar estímulos desde edades tempranas para favorecer el desarrollo integral de los niños.

Según Gardner (2023), muchos son los estudios de diferentes disciplinas que demuestran que la mente es un instrumento, múltiple, con diversos componentes y, por lo tanto, no puede evaluarse a través de una evaluación escrita que sólo apunte a lo lógico matemático y lenguaje. La mente está llena de posibilidades, de capacidades, de pensamientos, que sólo pueden observarse y valorarse en la vida cotidiana.

Así mismo, Casanova et al. (2020), realizaron una investigación titulada: Importancia de Estimular las Inteligencias Múltiples en Educación Inicial: Habilidades y Destrezas, en la que se preocuparon por la educación tradicional y homogénea que pretende que todas las personas aprenden lo mismo y de la misma forma, como también que sea valorada mediante un número. De igual forma, los autores cuestionan esta visión, ya que consideran que todas las personas piensan, aprenden y tienen saberes diferentes. No pueden existir dos personas iguales, incluso si se han educado o crecido en el mismo lugar. Por lo tanto, valoran la diversidad y autenticidad de cada persona.

En este sentido, Silva (2021), destaca que la teoría de Gardner sobre una visión multifacética de la mente, se basa en los hallazgos de disciplinas como la psicología evolutiva, la neurología, la antropología, las ciencias cognitivas, entre otras. Por tanto, negar esta verdad al tratar de educar niños y niñas y seguir impartiendo una educación tradicional y homogénea, que no respete sus individualidades, intereses y diversidad es algo incoherente.

Gardner (1993) propuso que el ser humano puede conocer el mundo que les rodea a través de siete formas o siete inteligencias: lenguaje, análisis lógico-matemático, pensamiento musical, representación espacial, uso del cuerpo en la resolución de problemas o actividades, comprensión de los demás y a nosotros mismos. Esto implica que los niños y niñas pueden desarrollar sus habilidades y capacidades de manera única y diversa, por lo tanto, el aportar a los niños y niñas diversos modos de aprendizaje, ayuda su desarrollo integral.

Casanova et al. (2020), destacan la relevancia de adaptar la enseñanza en la educación infantil a las necesidades contemporáneas, promoviendo el desarrollo de las inteligencias múltiples para formar individuos capaces de desenvolverse en diversos contextos, fomentando la empatía, la democracia, el pensamiento crítico y la autonomía, en consonancia con la teoría de inteligencias múltiples de Gardner quien toma a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, de manera que los individuos, en este caso los niños y niñas sean competentes para los nuevos desafíos de la época actual.

El desarrollo integral del niño y la niña abarca varios aspectos, incluyendo el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicomotor y el desarrollo psicoafectivo. Estos procesos están estrechamente relacionados con las siete inteligencias propuestas por Howard Gardner, lo que implica que todas las actividades, prácticas pedagógicas y juegos que sean encaminados para mejorar estos aspectos también contribuyen a la potenciación de las inteligencias múltiples, (Silva, 2021).

Además, Silva (2021) destaca la importancia de la educación a edad temprana, ya que los primeros años de vida son un período crítico para el aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas. Si en su

educación no se presentan oportunidades para estimular sus inteligencias, no tendrán un buen desarrollo y, por el contrario, se opacarán.

De igual forma, la neurofisióloga Diamond (1998, como se citó en Silva, 2021), según su investigación, concibe que, en la época infantil, el cerebro tiene una gran plasticidad neuronal y puede tener grandes cambios en su funcionamiento y estructura a partir de los estímulos y ambientes adecuados.

Según Céspedes (2007), la plasticidad cerebral es la gran versatilidad del cerebro para cambiar en su estructura y funcionamiento en los diez primeros años de vida. Desde el nacimiento se da el proceso de formación de neuronas llamado neurogénesis, que se da por la división celular. Es en esta etapa temprana donde surgen la mayor cantidad de neuronas que serán decisivas en los primeros años de vida, pero este proceso puede verse afectado por factores como agentes químicos, radiaciones o virus. De ahí que el ambiente a que está expuesto el niño a temprana edad tiene mucha importancia.

Amanda Céspedes, también recalca que los primeros cinco años de vida las neuronas se multiplican rápidamente llegando a ser mal llamadas “redundantes”, pero cumplen un papel importantísimo en la plasticidad del cerebro llegando a ser excepcional. Por lo tanto, es el deber de la educación inicial aprovechar esta etapa tan esencial para potenciar al máximo las inteligencias de niños y niñas.

Así mismo, enfatiza en la responsabilidad de un docente de educación inicial de “recibir con reverente respeto ese nuevo cerebro que la naturaleza -y tras ella, la mano divina- nos entrega” para aprovechar la “ventana de oportunidades” y dar experiencias a los niños y niñas de máxima calidad, y de la misma forma estar atentos a los errores que pueda haber para ser corregidos a tiempo o poder desarrollar al máximo las capacidades, teniendo en cuenta que los periodos de oportunidades son finitos y ya no sea tarde.

Conviene subrayar que Amanda Céspedes, considera la etapa de tres a cinco años como un período de máxima creatividad, donde la etapa de oportunidades es totalmente plástica y la misma sociedad permite que el niño o la niña explore su entorno y exprese al máximo su imaginación, que tenga curiosidad y experimente por sí solo a través del juego, de modo que no sólo debe ser aprovechada por docentes, sino también por los padres de familia y el estado en sus políticas educativas.

Además, Casanova et al. (2020), proponen que la estimulación de ambos hemisferios cerebrales y de todas las inteligencias en los niños, permitiéndoles descubrir sus intereses y pasiones, lo que les ayudará a definir una carrera profesional que les apasione genuinamente. Asimismo, resaltan el papel fundamental del maestro como guía en el aula, capaz de atender la diversidad de los estudiantes, satisfacer sus necesidades individuales y brindarles múltiples oportunidades de aprendizaje.

Es muy importante priorizar en el aula la particularidad de cada estudiante, pues cada niño y niña es un mundo diferente, con intereses, necesidades e inteligencias diferentes, razón por la cual, como docentes se debe estar atentos a aportar actividades pedagógicas que sean interesantes y desarrollen las potencialidades de los más pequeños, así como también, aportarles ambientes ricos en estímulos. Casanova et al (2020), mencionan que cada individuo tiene una o unas inteligencias que se destacan y por las cuales manifiestan mayor o menor interés, sin caer en el error de afirmar por ello, que no poseen otras, es por esto que el maestro debe estar atento a estas manifestaciones para ayudar a potenciarlas y desarrollarlas. Además, ellos afirman que tanto dentro de la escuela como del hogar deben proporcionarse estos espacios y valorar cada esfuerzo de los niños y niñas por mejorar.

De la misma forma Alfonso et al. (2022) llevaron a cabo una investigación para explorar la inteligencia lingüística en niños de cinco a seis años de edad en Cuba, preocupándose también por el desarrollo integral de niños y niñas en la educación inicial, destacan al mismo tiempo que desde el nacimiento el niño ya cuenta con todo su potencial y el mayor número de conexiones neuronales, que nunca volverá a repetirse y serán utilizadas y aprovechadas al máximo si cuenta con un entorno rico en posibilidades de aprendizaje y estímulos apropiados, así mismo recalcan el papel fundamental del maestro de preescolar.

Al mismo tiempo, Alfonso et al. (2022), sustentan que, para lograr un máximo desarrollo del potencial del cerebro, hay necesidad de observar y conocer las características y necesidades de cada niño o niña, así como también el proceso madurativo y contexto de su crecimiento para que pueda aportar a su desarrollo de manera significativa. Las particularidades de cada niño son tan únicas, desde su genética, su nacimiento, su contexto, sus aprendizajes y primeras experiencias en su hogar, por ende, en ningún momento pueden compararse y menos valorarse de manera homogénea para todos los niños de un salón de clase, el maestro debe ser consciente de la diversidad existente en el aula y proporcionar las herramientas para desarrollar su potencial adecuadamente.

En contraste con lo anterior, se encuentra la educación tradicional que sigue siendo aplicada por docentes que no se preocupan el verdadero desarrollo de los infantes o que no se han informado acerca de los nuevos enfoques de educación que respetan la individualidad del niño y que siguen enseñando sólo contenidos y valorando sólo las matemáticas y el lenguaje, con respecto a esto Pérez et al. (2024), opinan que la ausencia de formación en los maestros sobre las inteligencias múltiples, es un problema muy importante en la actualidad y contribuyen a la continuación de una educación homogénea que no respeta la diversidad. Por lo tanto, es muy esencial que todos los maestros de educación sean formados en la teoría de inteligencias múltiples y las neuro didácticas ya que respetan la verdadera formación de los niños y niñas, aportando una educación para todos y más personalizada.

Los tipos de inteligencias.

Según Gardner, hay ocho tipos de inteligencias:

Inteligencia lingüística: Es la capacidad para tener dominio y sensibilidad de las palabras, su musicalidad y ritmo, su sintaxis y la comprensión del uso del lenguaje, se observa claramente la fascinación por el lenguaje y la expresión de sus pensamientos. En la infancia se puede observar esta inteligencia desde que nacen en su facilidad para producir sonidos y hablar desmedidamente, con su propia forma de estructuras frases y oraciones, de la forma más variada y creativa, inventar historias, hablar de sus vivencias y aventuras que imaginan en sus mentes. Según Gardner (2001), todos los niños aprenden el lenguaje natural en pocos años de vida, esto debido a la imitación que ellos hacen de los adultos.

Inteligencia musical: Según Gardner (2001) el don de la inteligencia musical surge a muy temprana edad, como ningún otro. Como características de esta capacidad están: El dominio los sonidos, poder interpretar un instrumento musical con mucha técnica desde los primeros años de vida, memoria impresionante, crear composiciones musicales. Además, Gardner, explica que esta capacidad puede ser hereditaria, cuando los niños son hijos de padres músicos o se despierta porque a muy temprana edad estuvieron expuestos a diferente clase de música o a la técnica y composición musical.

Los componentes de la inteligencia musical son el tono o melodía y el ritmo, hay que menciona además que, como aspecto esencial se encuentra el sentido auditivo en las personas para poder realizar una participación en la música. Durante la etapa infantil los niños demuestran interés por todo tipo de sonidos, pueden imitarlos y crear sus propios sonidos, por lo tanto, en esta edad el niño es “muy sensible a las propiedades medulares del habla” ... y a “involucrarse en juegos sonoros” (Gardner, 2001, p. 94). En los primeros años, los infantes pueden mostrar sus habilidades creativas, disfrutar de la música y aprender constantemente las canciones populares que escuchan en su entorno. Ya, en esta etapa pueden demostrar sus capacidades excepcionales en este campo.

Inteligencia lógico- matemático: El origen de esta capacidad de pensamiento se encuentra en la relación de los individuos con los objetos, en su orden, agrupación y reagrupación de cantidades, en el juego manipulativo con objeto reales, en la permanencia de los objeto a pesar de estar ausentes, el reconociendo de clases, agrupando objetos con similares características; la comparación de cantidades, la seriación ,etc., características que se van dando con sus etapas desarrollo en la infancia, pues en este período “la base para todas las formas logicomatemáticas de la inteligencia es inherente al manejo de los objetos”. (Gardner, 2001, p.110).

Según Gardner (2001), la característica más importante de un matemático es su amor por la abstracción, es riguroso y busca probar todo problema, siempre queriendo obtener un resultado, él hace sus propios patrones, que se conservarán en la historia a través de las ideas, que son su herramientas y por último, su gran habilidad para formar grandes cadenas de razonamiento. Las creaciones de un matemático no pueden ser entendidas por todas las personas como cualquier otra creación, como en la música o el lenguaje. Las ciencias y las matemáticas siempre han estado relacionadas, puesto que el científico hace uso de las matemáticas para probar sus teorías.

Inteligencia espacial: Es una capacidad de las personas para resolver ciertas tareas relacionadas con encontrar una figura idéntica en un solo plano o en planos tridimensionales, resolución de problemas espaciales, siguiendo las indicaciones en forma verbal, creando una imagen mental. Según Gardner (2001, p. 141), “es una habilidad para percibir una forma o un objeto”, se trata de una capacidad para percibir exactamente el mundo visual, donde puede realizar transformaciones y modificaciones al mundo observado o para recrear lo que observa desde su propia experiencia, incluso sin estímulos físicos. La inteligencia espacial está relacionada con la inteligencia lógicomatemática, pues muchos problemas espaciales pueden desarrollarse a partir de esta inteligencia.

Según Gardner (2001), la inteligencia espacial es más difícil probarla en los niños, que la lógica o la lingüística, por tanto, se ha probado más en adultos, además debido a su relación con la lógicomatemática se ha probado en estos campos donde los niños y niñas manipulan y resuelven problemas con su relación con los objetos, a través del entendimiento sensomotor del espacio que mencionó Piaget en sus trabajos.

Inteligencia cinestésicocorporal: Es una habilidad para utilizar el cuerpo de formas muy distintas, donde busca expresarse según sus metas, para trabajar con objetos, para realizar una actuación, (Gardner, 2001). La persona con inteligencia corporal tiene mucha delicadeza en sus movimientos tanto fino como gruesos. En esta inteligencia se destacan las bailarinas, nadadores, artesanos, deportistas, instrumentistas, inventores y actores. Aun no se ha estudiado sobre esta inteligencia en la infancia debido a que las investigaciones han girado más sobre lo lógico y lingüístico, a pesar de ello el niño aprende a través de su cuerpo y la manipulación de los objetos desde que nace. Jerome Bruner y Kurt Fischer, mencionados por Gardner (2001), tienen la idea que estas habilidades debe concebirse en forma general en la infancia, no solo como actividades corporales sino como operaciones cognoscitivas. Entre las manifestaciones corporales del infante se encuentran un prestidigitador o mago, mecanógrafo, jugador de ajedrez, lector o programador, la danza, la actuación, entre otros.

Inteligencias personales: Se refieren a los aspectos de la persona humana: El primer aspecto, es el desarrollo interno del individuo que comprende sus emociones, su vida sentimental, sus afectos, sus

conductas, en la forma más elevada se encuentran las personas que pueden aprovechar sus propias experiencias para mejorar y ayudar a otros, a la cual se le llama inteligencia interpersonal. El segundo aspecto, se dirige a los demás, es la habilidad para conocer a los demás, percibir sus sentimientos, ser empático, en su forma más elevada se encuentran las personas que pueden influir en grupos de otras personas, se encuentran los políticos, religiosos, profesores, padres de familia. A esta inteligencia se le llama intrapersonal.

Según Gardner (2001, p. 191), en las recientes investigaciones, estas inteligencias “son capacidades de procesamiento de información – una hacia adentro, la otra hacia afuera” que todo ser humano tiene desde que nace. Las inteligencias personales surgen desde el nacimiento a partir de la relación del niño con su madre. Aunque el principio este vínculo es el único que tiene el niño, poco a poco va aprendiendo que puede separarse de ella con tranquilidad, soportando la ansiedad y la separación de manera normal, esto debido a que la relación con su madre se formó de forma sana en ambiente de seguridad, pero cuando el niño o la niña no tienen esta relación y se presenta una ausencia que ya se vuelve prolongada y empieza a tener sentimientos de abandono, estas inteligencias personales se ven afectadas en toda su vida.

El niño desde que nace va comprendiendo las emociones que le provocan cada una de las situaciones que vive en relación con otras personas de su entorno, poco a poco va comprendiendo gestos, emociones en los demás y aprende a ser empático con otros niños. Entre los dos y cinco años de edad los infantes aprenden a diferenciarse de otros y a llamarse a sí mismo, identificar sus gustos e intereses y diferenciarlos de los demás, es por ello que, utiliza el juego simbólico para representar distintos papeles de personas cercanas a él y pone a prueba diversos papeles para entenderlos, además ya puede discriminar entre el bien o el mal. Esta etapa le ayuda a consolidar su orientación sexual.

Inteligencia naturalista: Según Armstrong (2006, p.20) quien estudia las inteligencias múltiples de Gardner, define a esta inteligencia como “la facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del entorno”, también se encuentra la cualidad de sensibilizarse por los fenómenos naturales.

A continuación, se observa un gráfico que resume todas las inteligencias:

Figura 1

Tipos de inteligencias múltiples según Howard Gardner.

Fuente: elaboración propia, con base en Armstrong (2006) y Gardner (2001).

Aportes de las inteligencias múltiples.

Como se ha dicho anteriormente, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner va en concordancia con los nuevos enfoques educativos y las expectativas de la educación para la actualidad, como lo podemos ver a continuación en algunos estudios, estos son los aportes a la educación:

Según Arguello et al (2021, p. 46), “la inteligencia en la enseñanza permite al infante aprender más, tiene mejor dominio, que se destaque y se comprometa con el aprendizaje y disfrute mucho más las clases”, así pues, se contribuye con un aprendizaje efectivo cuando partimos de los intereses y necesidades de los niños y niñas. Así mismo, este estudio invita a los docentes a capacitarse sobre las inteligencias múltiples y cómo se estimulan, así como el trabajar con distintos estilos de aprendizaje, para lograr el desarrollo integral y potenciar al máximo las capacidades de los infantes.

Los aportes de Recalde et al. (2024), en Gamificación como Técnica de Aprendizaje en la Estimulación de las Inteligencias Múltiples en el Nivel de Inicial II, afirman que la gamificación, el juego y la realidad aumentada, ayudan a potencializar las capacidades de los estudiantes y motiva a su aprendizaje. Por consiguiente, el juego, la gamificación y la tecnología es una oportunidad para que los niños y niñas disfruten su aprendizaje y a la vez potencien su desarrollo cognitivo y social.

Además, Recalde et al. (2024), concluyen que las inteligencias que tenga una persona influyen en su forma de aprender, de ahí la importancia de evaluar las inteligencias múltiples de los niños y niñas, para luego escoger de manera apropiada, las estrategias, los recursos, los estímulos y ambientes adecuados para potenciar al máximo sus capacidades. Recalcan además la gamificación como una eficiente herramienta.

Piccione, (2023, p. 33) en la teoría de las Inteligencias Múltiples para estudiantes con TDAH: diversificar para mejorar, sustenta que “Las inteligencias son potenciales evolutivos, educables y desarrollables, lo que significa que: todos los estudiantes pueden aprender, todos pueden triunfar y que todos tienen fortalezas que la escuela tiene el deber de descubrir y utilizar”, en ese caso reafirma la importancia de la potenciación de las inteligencias en los estudiantes y el compromiso como maestros de estimular y ayudar a que se logre. Por otra parte, Piccione, menciona “la escuela centrada en el estudiante” de Gardner, la cual se debe aplicar en las escuelas actuales, conociendo a los niños y niñas, escogiendo un método de enseñanza apropiado con sus inteligencias, fortalezas, debilidades, estilos y ritmos de aprendizaje, adecuando el método al estudiante y no al contrario.

Martínez, (2022), en su artículo: Las inteligencias múltiples en la clase de educación física una experiencia formativa con alumnos de educación primaria, quiso descubrir de qué forma la clase de educación física favorece la manifestación de las inteligencias múltiples a partir de la resolución de problemas. En consecuencia, demostró que la utilización de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, permite al docente repensar y renovar la manera en cómo aprende el niño y la niña y en cómo se enseña, puesto que al utilizar una estrategia tan didáctica como el juego en combinación con la resolución de problemas, puede aportar al desarrollo de las distintas capacidades de los infantes.

Toledo y Álvarez (2022), en su investigación: Educación Intercultural Bilingüe e Inteligencias Múltiples: Una propuesta para la construcción de aprendizajes cooperativos, analizaron el sistema educativo de Ecuador, para luego hacer una propuesta educativa basada en el desarrollo de la inteligencia del estudiante, mencionan que a partir de la aplicación de teorías de inteligencias múltiples en el aula los docentes tienen la oportunidad de construir con sus estudiantes aprendizajes asertivos, creativos y dinámicos.

Cordeiro. (2022), en Inteligencias múltiples: claves para su desarrollo en el aula de español lengua extranjera para niños, afirma que la teoría de las inteligencias múltiples es un complemento en el aprendizaje de las actividades comunicativas, pues pone como centro del proceso al estudiante y las diferentes formas de comunicación para desarrollar destrezas de expresión oral, interacción social, expresión escrita, comprensión lectora y auditiva, a partir de las demás inteligencias. Así mismo, Cordeiro.

(2022, p. 42), concluye que, “la teoría de las inteligencias múltiples nos anima a creer que no existen límites para el aprendizaje, siempre y cuando encontramos la vía idónea para hacerlo y esta ruta está representada por el perfil de inteligencias múltiples de nuestros alumnos en el aula”

Martínez y Salinas. (2020), en el juego educativo para el fortalecimiento de las inteligencias múltiples, refieren que la utilización de la lúdica y el juego en el aprendizaje, fomenta la activa participación de lo estudiantes y el desarrollo de la creatividad, como también los motiva a aprender. Así mismo, al otorgar resolución de problemas mediante el juego, fortalece las diferentes inteligencias, especialmente la interpersonal.

Estimulación temprana.

La estimulación temprana surgió por la necesidad de corregir algunas dificultades que presentan los niños de primera infancia debido a la pobreza. Al principio fue dirigida a los aspectos nutricionales, de salud y afecto de los infantes, pues cuando el niño nace sino es estimulado favorablemente con una alimentación adecuada, con un control de crecimiento o desarrollo, sufre de abandono, tiene como resultado consecuencias muy nefastas en su desarrollo. Además, surgió por la necesidad de corregir a tiempo algunos problemas en el desarrollo del lenguaje, cognoscitivo o psicomotor. La estimulación temprana fue enfatizada más a lo motriz en los primeros años de vida. Algunas definiciones de estimulación temprana son:

Según Nacimiento, (1977, como se citó en Sarmiento, 1984), define la estimulación como la forma de controlar el entorno en el que el infante se desenvuelve para potenciar su desarrollo intelectual, emocional y social, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, es decir, su desarrollo integral, para niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco años.

Vega, (1981, como se citó en Sarmiento 1984), define la estimulación temprana como la forma de aplicar estímulos multisensoriales al niño de alto riesgo y/o con lesión neurológica, desde su nacimiento hasta que la maduración de su sistema nervioso alcance su nivel más alto.

La estimulación temprana es definida por Flórez, mencionada por Sarmiento (1984), como el ofrecer constantemente al niño, oportunidades para relacionarse con su entorno, con su familia y las personas que permanecen con él, desde su nacimiento.

En la investigación realizada por Zambrano et al. (2022) sobre La estimulación temprana como programa neurológico en las habilidades y destrezas del lenguaje en niños de educación inicial en Ecuador,

demuestran como los programas de estimulación temprana ayudan a disminuir alteraciones o problemas en el desarrollo del lenguaje, la capacidad intelectual y psicomotor, previniendo los retardos en estas áreas, para que los niños y niñas puedan integrarse y socializar de manera adecuada con sus pares. Además, afirman que para aplicar programas de estimulación temprana debe observarse muy detenidamente el entorno del niño o la niña, para poder organizar las actividades y dar participación a los padres de familia.

Según Zambrano et al (2022), los programas de estimulación temprana o ET, son acciones que fomentan las capacidades físicas, sociales, mentales de un niño o niñas para prevenir retardo o alteraciones motoras, intelectuales, sensoriales o de lenguaje.

Como se observa en las definiciones anteriores la Estimulación temprana ha sido utilizada para la prevención de alteraciones en los niños y niñas, demeritando su utilidad, su relación con las inteligencias múltiples ha sido poca y se ha centrado en prevenir, dejando a un lado la oportunidad de potenciar las inteligencias múltiples, al mismo tiempo que con los nuevos estudios de las neurociencias se va entendiendo que se puede ayudar al niño desde que nace a estimular su desarrollo y sacar lo mejor de sí mismo. Esto se debe a la poca información que hay de parte de los docentes en las inteligencias múltiples, como en la estimulación temprana, creyendo que esta segunda sólo puede darse con bebés por personas expertas y solo para estimular el desarrollo motriz.

Pérez et al, (2024), aclara que la falta de conocimiento de los educadores sobre inteligencias múltiples actualmente, es una limitación, pues se da la posibilidad de aplicar enfoques tradicionales que no tienen en cuenta las individualidades de los estudiantes, ni los diferentes estilos de aprendizaje y, por tanto, no reciben la ayuda para potenciar al máximo sus inteligencias.

Unos conceptos más apropiados al actual papel de la educación se encuentran Guillen et al., mencionado por Zambrano et al (2022), la estimulación precoz es muy importante por su efectividad cuando se emplea durante el proceso de aprendizaje, dando lugar al desarrollo neurológico del niño. Así mismo Ojeda y Anaya (2017), consideran la Estimulación temprana (ET), como un conjunto de experiencias que se proporcionan al niño desde la concepción, para que se desarrolle integralmente y potencie sus capacidades. Estas definiciones son más realistas y apoyan la integralidad del niño y la potenciación de sus habilidades.

Así mismo Ojeda y Anaya (2017) recalcan que las experiencias o acciones que se den al niño le permiten tener una relación con su entorno y aprovecharlo, influyendo en la organización cerebral y desarrollo de sus potencialidades, además, se debe aprovechar la etapa infantil, que tiene períodos

sensitivos, que son los momentos más favorables para el desarrollo masivo de conexiones neuronales. Por tanto, aprovechar un programa elaborado bajo el contexto y la individualidad de los niños es una gran oportunidad para potenciar las inteligencias múltiples de los niños y las niñas en su primera infancia, un período crítico en su desarrollo.

De la misma forma, Álvarez, F y Álvarez , B. (2009), afirman que el desarrollo integral del niño depende del entorno y los estímulos recibidos desde su nacimiento, y si en cambio el niño no recibe estos estímulos y no se somete al niño a ambientes ricos en aprendizajes significativos, su oportunidad de desarrollarse intelectualmente es mínima.

Conclusiones

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner es una herramienta valiosa para comprender y desarrollar las habilidades y capacidades de los niños en la primera infancia. Sin embargo, la investigación ha demostrado que la relación entre este concepto y el de estimulación temprana, fundamental para el desarrollo integral de los niños, no ha sido suficientemente estudiada. Este "estado del arte" invita a reflexionar sobre la importancia de explorar más a fondo su interrelación, destacando su relevancia en el desarrollo integral de los niños.

Es necesario replantear y renovar la educación de la primera infancia para adoptar nuevas corrientes educativas acordes a los conocimientos actuales sobre cómo aprende el niño. La educación en esta etapa debe ser personalizada y centrada en las necesidades y características únicas de cada estudiante, evaluando sus inteligencias y creando programas especiales acordes a su evaluación. Además, se deben proporcionar oportunidades para que desarrollen sus habilidades y capacidades de manera única y diversa.

Es fundamental aprovechar la relevancia de la estimulación temprana y las inteligencias múltiples, según el modelo de Howard Gardner, que se alinea con las investigaciones más recientes en neurociencias y otras disciplinas relacionadas con el aprendizaje. Esta integración permite implementar enfoques educativos adaptados a las necesidades actuales de los estudiantes, promoviendo un desarrollo integral que es esencial en cualquier sistema educativo. Al reconocer y aplicar estas teorías, se busca no solo mejorar el aprendizaje, sino también fomentar el potencial único de cada niño.

La falta de conocimiento de los educadores sobre inteligencias múltiples es una limitación, ya que se da la posibilidad de aplicar enfoques tradicionales que no tienen en cuenta las individualidades de los estudiantes ni los diferentes estilos de aprendizaje. Por ello, es crucial aprovechar la relevancia de la estimulación temprana y las inteligencias múltiples trabajándolas en conjunto para lograr un desarrollo

integral, ya que por separado se han obtenido buenos resultados en ciertos aspectos, pero no se ha aprovechado su valiosa contribución combinada.

La primera infancia es una etapa esencial para el desarrollo de las inteligencias. Tanto padres como docentes deben estar conscientes de que los estímulos y ambientes en esta etapa pueden tener un gran impacto, por lo que deben aportar miles de conocimientos y experiencias significativas para que los niños desarrollen y potencialicen sus inteligencias. Se observó que Ecuador es el país más interesado en este tema, con más investigaciones, por lo que Colombia también debe preocuparse por mejorar la calidad de la educación inicial y cambiar las prácticas educativas.

Los niños nacen con inteligencias sobresalientes que pueden ser aprovechadas y potenciadas, mientras que otras pueden presentar dificultades que deben ser apoyadas a tiempo. La evaluación de inteligencias múltiples a temprana edad es fundamental para encontrar las particularidades de cada individuo y adaptar la educación a sus necesidades y fortalezas. Sin embargo, muchos estudios se han centrado en una sola inteligencia o en las tradicionales, sin aprovechar el verdadero potencial de la teoría. Es crucial aplicarla en su totalidad, incluyendo que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, que pueden ser ocho o más, pero no están aisladas y se complementan, y que el objetivo no es desarrollar una sola inteligencia, sino ayudar a potenciar las que van mejor a alguien y superar las que no.

Para finalizar, aprovechar el potencial de la estimulación temprana y las inteligencias múltiples en combinación, aplicándolas de manera integral y personalizada en la primera infancia, puede lograr una educación que potencie al máximo las cualidades de niños y niñas y sea respetuosa con la diversidad, objetivo fundamental en cualquier sistema educativo. Para ello, es necesario que tanto padres como docentes se sensibilicen sobre su papel y la importancia de aportar estímulos y ambientes de aprendizaje que contribuyan al desarrollo integral de los niños desde su nacimiento.

Referencias bibliográficas

- Alfonso, Y., Carreño, D., Massani, J. (2022). La exploración de la inteligencia lingüística en los niños de cinco a seis años de edad. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. Cuba. Scielo. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962022000100158
- Álvarez, F y Álvarez, B. (2009). *Estimulación temprana*. ECOE EDICIONES.

- Arguello, F., Velásquez, G., Arrieta, M. (2021). Las inteligencias múltiples en las representaciones sociales en la educación de los estudiantes de la primera infancia. *Inclusión Y Desarrollo*, 8(1), 38–47.
<https://doi.org/10.26620/uniminuto.inclusion.8.1.2021.38-47>
<https://revistas.uniminuto.edu/index.php/IYD/article/view/2463>
- Armstrong, T. (2006). *Inteligencias múltiples en el aula: Guía práctica para educadores*. PAIDÓS. Barcelona.
- Casanova T., Arias E., Trávez J., Ortiz A. (2020). Importancia de estimular las inteligencias múltiples en educación inicial. Habilidades y destrezas. *Revista Boletín Redipe*. Vol. 9, No. 10
<https://doaj.org/article/1603c265e4b647b797c4294d33400e18>
- Céspedes, A. (2007). *Cerebro, inteligencia y emoción: neurociencias aplicadas a la educación permanente*. Fundación Mirame. En: <https://search.worldcat.org/es/title/cerebro-inteligencia-y-emocion-neurociencias-aplicadas-a-la-educacion-permanente/oclc/232362176>
- Cordeiro, D. (2022). Inteligencias múltiples: claves para su desarrollo en el aula de español, lengua extranjera para niños. *Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universidad Jaume I*. ISSN 1697-7750, Nº. 28, págs. 29-44. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8693908>
- Gardner, H. (1993). *La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas*. EDITORIAL PAIDÓS. En: <https://archive.org/details/gardner-h.-inteligencias-multiples.-la-teoria-en-la-practica/mode/2up>
- Gardner, H. (2001). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. Fondo de Cultura Económica LTDA. En: <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/593/1/Estructura%20de%20la%20mente.%20teoria%20de%20las%20Inteligencias%20multiples.pdf>
- Gardner, H. (2023). *Inteligencias Múltiples. La Teoría en la práctica*. PAIDÓS. En: <https://archive.org/details/gardner-h.-inteligencias-multiples.-la-teoria-en-la-practica/mode/2up>
- Martínez, G. (2022). Las inteligencias múltiples en la clase de educación física, una experiencia formativa con alumnos de educación primaria. *Retos: Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, ISSN-e 1988-2041, ISSN 1579-1726, Nº. 44. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8227159>

- Martínez, A. y Salinas, P. (2020). El juego educativo para el fortalecimiento de las inteligencias múltiples. Revista UNIANDES Episteme, ISSN-e 1390-9150, Vol. 7, N°. 3, págs. 422-436. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8298232>
- Ojeda, M. y Anaya, A. (2017). *Guía practica para la estimulación temprana de 0 a 6 años de edad*. México: Amoxtli S.A. En: <https://partidodeltrabajo.org.mx/2017/wp-content/uploads/2017/08/GUIA-FINAL.pdf>
- Pérez, M., Velastegui D., Velastegui R., Mayorga L. (2024). Las inteligencias múltiples y el proceso de enseñanza. Fundación Dialnet. Vol. 9 <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.1-1.2272>
- Piccione, G. (2023). La teoría de las Inteligencias Múltiples para estudiantes con TDAH: diversificar para mejorar. Crónica: revista científico profesional de la pedagogía y psicopedagogía, ISSN-e 2445-2440, N°. 8, págs. 29-38 En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9269154>
- Recalde, E., Arias, J., Uzhca, L., Pérez, R. (2024). Gamificación como Técnica de Aprendizaje en la Estimulación de las Inteligencias Múltiples en el Nivel de Inicial II. Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar, ISSN-e 2707-2215, ISSN 2707-2207, Vol. 8, N°. 2, págs. 5230-5246. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9565932>
- Sarmiento, M. (1984). Estimulación temprana. Editor: Universidad Santo Tomás- USTA. Bogotá, Colombia.
- Silva, L. (2021). El desarrollo de las inteligencias múltiples a la temprana edad. Universidad Latinoamericana y del Caribe-Venezuela. Perspectivas: *Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8859328>
- Toledo, A. y Álvarez, M. (2022). Educación Intercultural Bilingüe e Inteligencias Múltiples. Una propuesta para la construcción de aprendizajes cooperativos. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, ISSN-e 2542-3088, Vol. 7, N°. Extra 1, págs. 304-325. En: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8480995>
- Zambrano, R., Moncayo, H., López, S., Bonilla, D. (2022). Estimulación temprana como programa neurológico en las capacidades y destrezas en niños en etapa infantil. Universidad Tecnológica Indoamérica. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, N°. 44, págs. 252-263 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8130191>